

“GLOBAL BOZORLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BIZNES SAMARADORLIGIGA TA’SIRI”

Temirov Karimjon Yunusali o‘g‘li

“Millat Umid” Universiteti Xalqaro Biznes va Moliya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271704>

Annotatsiya. Raqamli transformatsiya hozirgi iqtisodiy sharoitda korxonalar uchun raqobat ustunligini ta’minlovchi muhim strategik yo‘nalishga aylandi. Mazkur maqolada raqamli transformatsiyaning korxonalar moliyaviy samaradorligiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda bozor ulushi, sof foyda rentabelligi va bozor qiymatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar asosiy natijaviy o‘zgaruvchilar sifatida ko‘rib chiqiladi. Raqamli transformatsiya darajasi esa strategik chuqurlik va texnologik qo‘llanish kengligi orqali baholanadi. Empirik tahlil natijalari raqamli transformatsiya dastlabki bosqichlarda ayrim moliyaviy ko‘rsatkichlarga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini, biroq uzoq muddatda operatsion samaradorlik va bozor moslashuvchanligini oshirish orqali ijobiy natijalarga olib kelishini ko‘rsatadi. Shuningdek, mulkchilik shakliga qarab transformatsiya jarayonida samaradorlik farqlari mavjudligi aniqlanadi. Tadqiqot xulosalari korxonalar uchun raqamli transformatsiyani bosqichma-bosqich va strategik yondashuv asosida amalga oshirish zarurligini asoslaydi.

Аннотация. Цифровая трансформация стала ключевой стратегией для предприятий в современных экономических условиях, обеспечивая конкурентные преимущества. В данной статье анализируется влияние цифровой трансформации на финансовую эффективность компаний. Основными финансовыми показателями выступают доля на рынке, чистая рентабельность и показатели рыночной стоимости. Степень цифровой трансформации оценивается через глубину стратегического внедрения и широту применения цифровых технологий. Эмпирический анализ показывает, что на начальных этапах трансформация может негативно сказываться на некоторых финансовых показателях, однако в долгосрочной перспективе она повышает операционную эффективность и адаптацию к рыночным изменениям. Также выявляются различия в эффективности трансформации в зависимости от типа собственности предприятия. Результаты исследования подчеркивают необходимость поэтапного и стратегически выверенного внедрения цифровых технологий для достижения устойчивого конкурентного преимущества.

Abstract. Digital transformation has become a key strategy for enterprises in the current economic environment, providing competitive advantages. This study examines the impact of digital transformation on firms’ financial performance. The primary financial indicators considered are market share, net profit margin, and market value measures. The degree of digital transformation is assessed through the depth of strategic implementation and the breadth of digital technology adoption. Empirical analysis indicates that, in the initial stages, transformation may negatively affect certain financial indicators; however, in the long term, it enhances operational efficiency and market adaptability. Differences in transformation effectiveness according to enterprise ownership type are also observed. The findings highlight

the importance of phased and strategically guided digital technology implementation to achieve sustained competitive advantage.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, moliyaviy samaradorlik, bozor raqobati, strategik moslashuv, ko‘p omilli regressiya, ” O‘zbekiston-2030 ” strategiyasi.

Kirish

Hozirgi global iqtisodiy muhitda texnologik rivojlanishning tezlashuvi va bozordagi sharoitlarning doimiy o‘zgarishi korxonalarni raqobatbardoshligini saqlash uchun faol strategik harakatlar qilishga majbur qilmoqda. Raqamli transformatsiya bu jarayonda markaziy rol o‘ynaydi, chunki u korxonalar faoliyatining turli yo‘nalishlarini – ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, operatsion samaradorlikni oshirish, ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish va yangi biznes modellarini joriy etishni qamrab oladi. Raqamli texnologiyalar, jumladan sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar tahlili, bulutli hisoblash va raqamli platformalar korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular yordamida korxonalar bozor talablari va iste‘molchi xohishlariga tez moslashishi, xarajatlarni kamaytirishi va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya yuqori investitsion xarajatlar, tashkiliy murakkablik va qisqa muddatli moliyaviy bosimlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonalar resurslarini to‘g‘ri taqsimlash, texnologiyalarni integratsiyalash va xodimlarni o‘qitish zarur. Empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiyaning moliyaviy samaradorlikka ta‘siri bir xil emas. Ba‘zi korxonalarda dastlabki bosqichlarda foyda pasayishi kuzatilsa, boshqa korxonalarda bozor bahosi va raqobatbardoshlik oshadi. Bu holat raqamli transformatsiyaning bosqichma-bosqich va dinamik jarayon ekanligini ko‘rsatadi. Transformatsiya jarayonining natijalari korxonaning tashkiliy tuzilmasi, strategik tayyorgarligi, resurs bazasi va bozor muhitiga bog‘liq bo‘ladi.

Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida tashqi bilim manbalaridan foydalanish va foydalanuvchilar bilan o‘zaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilarni loyihalarga jalb qilish, ularning fikr va tajribalaridan foydalanish innovatsion yechimlarni shakllantiradi va korxonaning bilim bazasini kengaytiradi. Tashqi muhitning dinamikligi va korxonaning bilimlarni o‘zlashtirish salohiyati esa raqamli transformatsiyaning samaradorligini oshiruvchi muhim vositachi omillardir. Shu sababli, raqamli transformatsiyaning korxonalar moliyaviy natijalariga ta‘sirini chuqur tahlil qilish, turli turdagi korxonalarda – masalan, davlat va xususiy mulk korxonalarida – yuzaga keladigan farqlarni aniqlash va strategik tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur tadqiqot raqamli transformatsiyaning moliyaviy samaradorlikka ta‘sirini bozor ulushi, sof foyda rentabelligi va bozor qiymatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar orqali o‘rganadi, shuningdek, korxonalar turiga qarab heterojen samaradorlikni tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari korxonalarni raqamli transformatsiyani bosqichma-bosqich, strategik va resurslarga asoslangan yondashuv bilan amalga oshirishga yo‘naltiruvchi ilmiy va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi. Ushbu kirish tadqiqotning nazariy asoslari, metodologik yondashuvi va amaliy ahamiyatini tushuntiradi hamda raqamli transformatsiya va moliyaviy samaradorlik o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni o‘rganish zaruratini asoslaydi.

Asosiy qism

Raqamli transformatsiya korxonalar faoliyatida strategik rejalashtirishdan tortib operatsion jarayonlarga bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Uning chuqurligi korxonaning raqamli strategiyani qanchalik tizimli va izchil amalga oshirayotganini aks ettirsa, texnologik

kenglik raqamli vositalarning qaysi darajada faoliyatga integratsiyalashganini ifodalaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, strategik chuqurlik dastlab bozor qiymatini baholovchi ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunga transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan moslashuv xarajatlari va vaqtinchalik samaradorlik pasayishi sabab bo'ladi.

Biroq texnologik qo'llanish kengligining oshishi foyda rentabelligi va bozor ulushining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat raqamli vositalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi, xarajatlarni qisqartirishi va mijozlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlashi bilan izohlanadi. Natijada raqamli transformatsiya uzoq muddatda moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi omilga aylanadi.

Raqamli transformatsiyaning samaradorligi korxonaning tashkiliy tuzilmasi va faoliyat muhitiga bog'liq holda farqlanadi. Ayrim korxonalar institutsional barqarorlik va tashqi qo'llab-quvvatlash tufayli transformatsiya jarayonini nisbatan barqaror amalga oshiradi.

Boshqa korxonalar esa moslashuvchan strategiyalar orqali bozor o'zgarishlariga tez javob berishga majbur bo'ladi. Ushbu farqlanish raqamli transformatsiya natijalarining bir xil emasligini va individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Resurslarga asoslangan yondashuvga ko'ra, raqamli transformatsiya jarayonida shakllanadigan raqamli imkoniyatlar korxonalar uchun noyob va takrorlanishi qiyin bo'lgan strategik resurslarga aylanadi. Shu bilan birga, dinamik imkoniyatlar nazariyasi korxonalarining raqamli muhitdagi o'zgarishlarni anglash, resurslarni qayta taqsimlash va innovatsion yechimlarni joriy etish qobiliyatini muhim omil sifatida ta'kidlaydi. Innovatsiyalarning tarqalish nazariyasi esa raqamli texnologiyalarning bosqichma-bosqich qabul qilinishi moliyaviy natijalarning vaqt bo'yicha farqlanishiga olib kelishini asoslaydi.

Raqamli transformatsiya jarayonida tashqi bilim manbalaridan foydalanish va foydalanuvchilar bilan o'zaro hamkorlik muhim vositachi omil sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli platformalar orqali foydalanuvchilarning jarayonlarga jalb etilishi bilim almashinuvini kengaytiradi va innovatsion yechimlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, tashqi muhitning dinamikligi va korxonaning bilimlarni o'zlashtirish salohiyati raqamli transformatsiyaning samaradorligini kuchaytiruvchi omillar sifatida qaraladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalari faoliyatida yangi avlod operatsion biznes-modellarining ustuvorligi mavjud bo'lib, ular korxonalarga operatsion jarayonlarni raqamli texnologiyalar orqali o'zgartirish imkonini beradi. Tahlillar raqamli texnologiyalarning ishlab chiqarish jarayonlarida joriy etilishi darajasini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, korxonalarining ko'pchiligi dizayn, konstruktsiya va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish imkoniyatlariga ega. Shu bilan birga, ayrim korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari qo'lda yoki mexanizatsiyalashgan holda davom etmoqda va raqamli texnologiyalar orqali avtomatlashtirish darajasi past. Faqat kichik qismi korxonalarda mahsulot hayotiy siklini boshqarish tizimlari yoki aqli ishlab chiqarish texnologiyalari joriy etilgan. Raqamli transformatsiya jarayoniga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar sifatida tadqiqot ishtirokchilari moliyaviy resurslar va rahbariyatning yetakchi roli hamda strategik qarorlar qabul qilish kompetensiyasini ajratib ko'rsatishgan. Shuningdek, biznes-protsesslarni tashkil etish, IT-infratuzilma, xodimlarning bilim va malakasi, hamkorlar bilan hamkorlik darajasi ham muhim hisoblanadi. Korxonalaridagi raqamli yetuklik darajasi va transformatsiya strategiyalari asosan sanoat xususiyatlari, mavjud resurslar va boshqaruv jarayonlarining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya korxonalarga nafaqat operatsion samaradorlikni oshirish, balki mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar yaratish, yangi platformalar va ekotizimlarni

shakllantirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy maqsadlari va yo‘nalishlari korxonalarining umumiy strategik maqsadlariga mos keladi. Korxonalar rahbarlari va mutaxassislari raqamli transformatsiyaning raqobatbardoshlikka ta‘sirini, yangi texnologiyalarni amaliy qo‘llash imkoniyatlarini yaxshi tushunadi va transformatsiya jarayonini real foydalar va resurslar doirasida amalga oshiradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, operatsion biznes-modellarni rivojlantirish ustuvor ahamiyatga ega bo‘lib, ular korxonalariga raqamli texnologiyalar yordamida operatsion jarayonlarni takomillashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, virtual va aqlli fabrikalar, platformalar va ekotizimlarni joriy etuvchi murakkab biznes-modellar hali keng tarqalmagan. Korxonalarining raqamli transformatsiyadagi pozitsiyasi asosan sanoat xususiyatlari, moliyaviy imkoniyatlar va boshqaruv jarayonlarining rivojlanganligi bilan belgilanadi. Muhim omillar qatoriga mintaqaviy innovatsion tizimlarning qo‘llab-quvvatlashi va korxonalarining faoliyat hajmi kiradi, chunki bu ularni murakkab loyihalarni amalga oshirishga va ilg‘or biznes-modellarni joriy etishga imkon beradi. Raqamli transformatsiya va biznes-modellarni rivojlantirish yo‘nalishlari korxonalarining raqamli yetuklik darajasi va mavjud texnologiyalarni yangilash imkoniyatlariga bog‘liq. Shu bilan birga, texnologik orqada qolmaslik, biznes-modellarning global bozor sharoitlariga moslashish qobiliyati va tashqi iqtisodiy hamda siyosiy tahdidlarga javob bera olish muhim hisoblanadi. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim savollar shular bo‘lib qolmoqda: raqamli transformatsiya jarayonida eng yaxshi xalqaro boshqaruv amaliyotlarini qo‘llash mumkinmi yoki yangi, innovatsion yechimlar talab qilinadimi. Bu savollar korxonalarini raqamli transformatsiya jarayonida strategik qarorlar qabul qilishga yo‘naltiruvchi tadqiqot yo‘nalishlarini belgilaydi.

Raqamli transformatsiya jarayonlari nafaqat iqtisodiy o‘rtni tezlashtirish, balki ijtimoiy sohalarda ham yangi yondashuvlarni shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli, rivojlangan davlatlar ushbu yo‘nalishda strategik dasturlarni amalga oshirib, global raqobatdagi pozitsiyasini mustahkamlashga intilmoqda. Janubiy Koreya, Singapur va Estoniya kabi mamlakatlar raqamli hukumat, elektron sog‘liqni saqlash va ta‘lim sohasidagi muvaffaqiyatlari orqali raqamli transformatsiyaning milliy darajadagi strategik ahamiyatini namoyon qilmoqda.

O‘zbekistonda ham bu jarayonlar e‘tibordan chetda qolmay, mamlakatning kelajagini belgilovchi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur strategiya raqamli texnologiyalarni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotning barcha jabhalarida keng qo‘llashni nazarda tutadi. Jumladan, “Elektron hukumat” tizimi orqali davlat xizmatlari onlayn shaklga o‘tkazilmoqda, bu esa aholiga qulaylik yaratish va korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, IT-parklar va bilim markazlari tashkil etilib, yoshlarga zamonaviy kasblarni o‘rganish imkoniyati yaratilmoqda. Global tajribalarni o‘rganish va milliy sharoitga moslashtirish raqamli o‘zgarishlarni jadallashtirish uchun zarurdir. Raqamli transformatsiya faqat texnologik yangilanishni anglatmay, balki jamiyatning barcha sohasini qamrab oladigan murakkab va uzluksiz jarayon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonning raqamli rivojlanish yo‘lida amalga oshirayotgan qadamlari kelajakda innovatsion iqtisodiyot va raqamli jamiyatni barpo etish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli platformalar yuqoridagi texnologiyalarni birlashtiradi va foydalanuvchilarga xavfsiz, qulay va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etadi. Masalan, raqamli banklar va fintech kompaniyalar sun‘iy intellekt hamda IoT texnologiyalarini integratsiya qilgan holda yangi moliyaviy mahsulotlar yaratmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi roli ham muhimdir, xususan raqamli tengsizlikni

kamaytirish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va texnologik inqirozlarni oldini olish uchun siyosiy va huquqiy mexanizmlar rivojlantirilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT, Jahon banki, Jahon tijorat tashkiloti (WTO) va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), raqamli iqtisodiyotning global rivojlanish tendensiyalarini tahlil qiladi va uning barqaror rivojlanishini ta'minlashga hissa qo'shadi. Ularning asosiy maqsadi – raqamli texnologiyalar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, raqamli bo'linishni kamaytirish va global raqamli iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashdir. Jahon banki va IMF prognozlariga ko'ra, 2024-yilda raqamli iqtisodiyotning global hajmi 20% ga o'sishi kutilmoqda, bu esa umumiy yalpi ichki mahsulotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan davlatlar yuqori texnologik infratuzilma va raqamli savodxonlik orqali raqamli iqtisodiyotdan maksimal foyda olishayotgan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar cheklangan texnologik va moliyaviy imkoniyatlar sababli bu jarayonda ortda qolmoqda.

Har bir yetakchi davlat raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish uchun strategiyalar ishlab chiqib, infratuzilmani mustahkamlash, inson resurslarini rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirishga e'tibor qaratadi. Ularning muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor hamkorligi, innovatsiyalarni rag'batlantirish hamda xalqaro hamkorlik bilan ham chambarchas bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda raqamli transformatsiyani davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab, muhim qadamlar tashladi. 2020-yilda qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston 2030” strategiyasi mamlakatning raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish, iqtisodiyotda innovatsion yechimlardan keng foydalanish hamda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishni maqsad qilgan.

Shu strategiya doirasida elektron hukumat, moliyaviy texnologiyalar, ta'lim va sog'liqni saqlash sohaslarida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat boshqaruvi sohasida elektron hukumat platformalari joriy etilib, xizmatlar bosqichma-bosqich onlayn shaklga o'tkazilmoqda. Bu aholiga qulaylik yaratish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va davlat organlari faoliyatini shaffoflashtirish imkonini beradi. “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali” (YIDXP) orqali yuzlab xizmatlar elektron tarzda taqdim etilmoqda, bu esa vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi. Moliyaviy sektorda elektron to'lov tizimlari va fintech yechimlari tez rivojlanmoqda. To'lovlarning katta qismi onlayn amalga oshiriladi va raqamli bank xizmatlari, mobil ilovalar aholining kundalik hayotida muhim rol o'ynamoqda. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida ham raqamlashtirish jarayonlari kengaymoqda. Masalan, masofaviy ta'lim platformalari, onlayn darsliklar va elektron kundaliklar pandemiya davrida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Sog'liqni saqlash sohasida elektron tibbiy kartalar, telemeditsina xizmatlari va raqamli diagnostika vositalari keng qo'llanilmoqda, bu esa bemorlarga masofadan malakali tibbiy yordam olish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, milliy tajribani muvaffaqiyatli amalga oshirishda ayrim muammolar mavjud. Raqamli infratuzilmaning to'liq rivojlanmaganligi, internet tezligi va qamrovi yetarli emasligi, malakali kadrlar va raqamli savodxonlik darajasining pastligi cheklovlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoniyati chegaralangan. Shu sababli, O'zbekiston uchun raqamli transformatsiyani jadallashtirishda infratuzilmani rivojlantirish, IT mutaxassislarini tayyorlash va aholining raqamli savodxonligini oshirish eng muhim vazifalardan biridir.

Xulosa. O'zbekistonning raqamli transformatsiya jarayonlari mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va davlat boshqaruvi sohaslarini modernizatsiya qilishga qaratilgan strategik qadamlardan iborat. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida elektron hukumat

tizimi, moliyaviy texnologiyalar, ta’lim va sog’liqni saqlash sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar aholiga qulay, shaffof va samarali xizmatlar ko’rsatishni ta’minlamoqda. Shu bilan birga, IT-parklar, kadrlar tayyorlash markazlari va raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan tashabbuslar yoshlarni zamonaviy kasblarga yo’naltirishga yordam bermoqda.

Biroq, milliy raqamli transformatsiya jarayonida infratuzilma rivoji, internet qamrovi va tezligi, shuningdek, malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, strategiyaning muvaffaqiyati raqamli infratuzilmani mustahkamlash, aholining raqamli savodxonligini oshirish va innovatsion yechimlarni keng joriy etish orqali yanada mustahkamlanadi.

Natijada, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi mamlakatni global raqamli iqtisodiyot bilan integratsiyalashuvga tayyorlab, innovatsion iqtisodiyot va raqamli jamiyatni barpo etish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Ushbu jarayonlar nafaqat texnologik yangilanishni, balki jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi strategik va uzluksiz rivojlanish ekanligini ko’rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va Mintaqaviy Tadqiqotlar Markazi. (2020). Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. Toshkent
2. OECD. (2023). Digital Economy and Innovation in Emerging Markets. Paris: OECD Publishing.
3. https://isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/eldor-aripov-strategia-cifrovoj-uzbekistan-2030-predpolagaet-rad-proryvnyh-dla-strany-mer?utm_source
4. https://gov.uz/en/pages/2030_strategy?utm_source
5. “Digital Uzbekistan–2030” strategiyasining mazmuni va ta’siri haqida ilmiy maqola (Journal of Marketing and Emerging Economics)
6. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
7. <http://oajournals.net/index.php/jmee>
8. <http://oajournals.net/>